

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4911380>

УДК 82-822

Поплавская И.А.

Поплавская Ирина Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, Томский государственный университет, Россия, 634050, г. Томск, пр.Ленина, 36. E-mail: poplavskaj@rambler.ru.

Собрание месяцесловов в родовой библиотеке князей Голицыных в Научной библиотеке ТГУ

Аннотация. В статье предметом изучения становятся месяцесловы из книжного собрания князей Голицыных, хранящегося в Научной библиотеке ТГУ. Месяцесловы рассматриваются как церковные и светские календари и одновременно как справочные издания на рубеже XVIII-XIX веков. Специальное внимание уделяется владельческим записям, встречающимся в этих книгах. На их основе воссоздается хронология внутрисемейной жизни М.М. Голицына (1731-1804) и А.А. Голицыной (1739-1816), их детей и близких родственников в период с 1789 по 1800 гг. Утверждается, что месяцесловы могли использоваться владельцами и в качестве записных книжек.

Ключевые слова: Томский университет, Научная библиотека, книжное собрание, князя Голицыны, месяцесловы, календари, справочные издания, владельческие записи.

Poplavskaya I. A.

Poplavskaya, Irina Anatolyevna, Doctor of Philology, professor, Tomsk State University, 36 Lenin Ave., Tomsk, Russia, 634050. E-mail: poplavskaj@rambler.ru.

The Collection of Menologia in the Ancestral Library of the Princes Golitsyn in the Research Library of Tomsk State University

Abstract. The article examines the menologia from the Princes Golitsyn's book collection stored in the Research Library of Tomsk State University. The menologia are considered as both church and secular calendars and simultaneously as reference books of the turn of the 19th century. Special attention is paid to the owner notes found in these books. On the basis of the notes, the chronology of the family life of M.M. Golitsyn (1731–1804) and A.A. Golitsyna (1739–1816), their children and close relatives is reconstructed for the period from 1789 to 1800. It is argued that the owners could use the menologia as notebooks.

Key words: Tomsk University, Research Library, book collection, Princes Golitsyn, menologia, calendars, reference books, owner notes.

В Научной библиотеке Томского университета хранится книжное собрание князей Голицыных, включающее 2961 название в 6435 томах [1, л. 1]. Основу его составили частные библиотеки князя Сергея Михайловича Голицына (1774-1859) и его племянника,

русского посланника в Мадриде Михаила Александровича Голицына (1804-1860). Оба они принадлежали к четвертой ветви рода Голицыных – ветви «Михайловичей», восходящей к воеводе, князю Михаилу Андреевичу Голицыну (1639-1687).

В собрании Голицыных находятся 6 книг месяцесловов на 1789, 1790, 1791, 1792, 1794, 1800 гг. Месяцесловы в библиотеке Голицыных – это церковные и светские календари с авторскими записями. Изначально месяцесловы создавались на основе древнехристианского церковного календаря, фиксировавшего время христианских праздников и дни памяти святых: мучеников, исповедников, святителей, преподобных, столпников, Христа ради юродивых [2, с. 266]. Как известно, первый церковный месяцеслов был составлен Иоанном Дамаскином в VII столетии. Полный вид ему придал византийский император Василий Болгаробоица в конце X века. Вместе с официальным принятием Русью христианства краткий месяцеслов входит в русское богослужение, помещаясь в конце евангелий, апостолов, требников, месячных служебных миней [2, с. 266].

В России в конце XVIII века месяцесловы представляли собой «справочные издания с указанием праздников, времени восхода и захода солнца, фаз луны, таблицами расстояний от тех или иных населенных пунктов до Петербурга и тому подобными сведениями» [3, с. 342]. Также месяцесловы включали в себя роспись чиновных особ в государстве и сведения о губерниях и наместничествах. Кроме того, они содержали вpletенные листы, которые владельцы использовали для разного рода записей [3, с. 341].

Остановимся более подробно на рассмотрении структуры месяцесловов, имеющих в книжном собрании Голицыных в Томске. Владельческих надписей на этих книгах обнаружено не было, однако можно высказать предположение, что они, вероятнее всего, принадлежали родителям С.М. Голицына: князю Михаилу Михайловичу Голицыну (1731-1804), генерал-поручику, камергеру, крупному горнозаводчику, похороненному в Голицынской усыпальнице Донского монастыря, и его жене, княгине Анне Александровне Голицыной (1739-1816), старшей дочери барона

Александра Григорьевича Строганова (1698-1754).

В самом раннем дошедшем до нас месяцеслове на 1789 г. вначале напечатан церковный календарь с указанием всех церковных праздников. В нем упоминаются, в частности, непреходящие великие церковные праздники годового цикла с указанием месяца, числа (по старому стилю), дня недели, чтения соответствующих глав из Деяний святых апостолов и Евангелий, а также времени восхода и захода солнца в Петербурге и Москве. Ср.: **Январь**. 1. Обрезание Господне (понедельник), 6. Богоявление Господне (суббота); **Февраль**. 2. Сретение Господне (пятница); **Март**. 25. Благовещение Богородицы (воскресенье); **Июнь**. 24. Рождество Предтечи (воскресенье), 29. Апостолов Петра и Павла (пятница); **Август**. 6. Преображение Господне (понедельник), 15. Успение Богородицы (среда), 29. Усекновение Предтечи (четверг); **Сентябрь**. 8. Рождество Богородицы (суббота), 14. Воздвижение Креста (пятница); **Октябрь**. 1. Покров Богородицы (понедельник); **Ноябрь**. 8. Архистратига Михаила (четверг); **Декабрь**. 25. Рождество Господа Иисуса Христа (вторник), 26. Собор Пресвятой Богородицы (среда) [10, с. III-XIV]. Пасха в 1789 г. отмечалась 8 апреля.

Затем следует «Роспись Господским праздникам и Статским торжественным дням, в которые как при Дворе Ея Императорского Величества бывает торжество, так и в публичных работах дается свобода». К таким дням относились, например, 21 апреля – день рождения императрицы Екатерины Алексеевны, Самодержицы Всероссийской и день тезоименитства великой княжны Александры Павловны; 22 сентября – день коронования императрицы Екатерины Алексеевны [10, с. XV, XVII]. Так же, как указывается в месяцеслове, при дворе ежегодно праздновались кавалерские дни: 3 февраля – день ордена Святой Анны, 22 сентября – ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира, 26 ноября – ордена Святого Великомученика Георгия [10, с. XVIII]. Кроме того, сооб-

шалось, что при церквях каждый год должны были служить «благодарственные молебствия» за победы. Например, 10 июля отмечалось воспоминание победы над турками и вечный мир при Кучук-Кайнарджи, заключенный между Российской Империей и Оттоманскою Портою в 1774 г. и знаменовавший окончание Первой русско-турецкой войны 1768-1774 гг. [10, с. XVIII]. Заканчивалась первая часть месящеслова на 1789 г. сообщением «о приходе и отходе почт» в Санкт-Петербурге и в Москве.

Вторая часть месящеслова включала в себя «ропись чиновных особ в государстве при начале сего 1789 года». Открывается она списком членов императорского совета, в который входили граф К.Г. Разумовский (1728-1803), граф П.А. Румянцев-Задунайский (1725-1796), князь Г.А. Потемкин-Таврический (1739-1791), граф И.Г. Чернышёв (1726-1797), граф Я.А. Брюс (1730-1791), Н.И. Салтыков (1736-1816), князь А.А. Вяземский (1727-1793), граф И.А. Остерман (1725-1811), граф В.П. Мусин-Пушкин (1735-1804), граф А.П. Шувалов (1743/1744-1789), граф А.Р. Воронцов (1741-1805), граф А.А. Безбородко (1747-1799), С.Ф. Стрекалов (1728-1805), П.В. Завадовский (1739-1812). Затем перечисляется придворный штат императрицы, включающий кавалеров, действительных камергеров, камер-юнкеров, генералов, статс-дам, камер-фрейлин, лейб-медиков и др. И здесь обращает на себя внимание следующий факт. На с. 5 под напечатанными именами камер-юнкеров, в числе которых были князь Александр Николаевич Голицын (1773-1844), представитель Алексеевской линии рода, впоследствии министр народного просвещения, и князь Михаил Андреевич Голицын (1765-1812), относящийся к Владимирской ветви рода, черными чернилами сделана следующая надпись: «Князь Александр Михайлович Голицын». Это старший брат С.М. Голицына и отец М.А. Голицына, чьи книжные коллекции составили основу родовой библиотеки Голицыных в Томске [14, с. 182; 15, с. 41]. Известно, что А.М. Голицын

(1772-1821) был назначен камер-юнкером к великому князю Александру Павловичу, будущему императору Александру I в 1789 г. Отметим, что уже в месящеслове на 1790 г. князь А.М. Голицын упоминается в числе камер-юнкеров, «кои при дворе Ея Императорского Величества должность исправляют» [11, с. 5]. По воспоминаниям В.Н. Головиной, «князь Голицын в царствование Екатерины был камер-пажом. Она всегда была очень милостива к нему, потому что, во-первых, у него был приятный характер, а во-вторых, привязанность его к ней граничила с культом. Вскоре по выходе его из пажей она назначила его камер-юнкером двора Великого Князя Александра. Его ум и умение быть приятным в обществе снискали ему особую милость и даже доверие Великого Князя» [4, с. 46].

В придворный штат входили и священники. Как указывается в Месящеслове, духовником императрицы был протопресвитер московского Благовещенского собора Иоанн Панфилов (1720-1794), член Святейшего Синода и Академии Российской, принимавший участие в составлении первого русского толкового словаря под названием «Словарь Академии Российской», который был издан в 1789-1794 гг. в шести томах. При великих же князьях Александре Павловиче и Константине Павловиче «для наставления в христианском законе» был назначен протоиерей Андрей Самборский (1732-1815), настоятель Софийского собора города София, расположенного возле Царского Села. А. Самборский преподавал великим князьям также и английский язык.

В придворный штат входили и библиотекари: поэт, переводчик В.П. Петров (1736-1799) и переводчик, член Императорской Академии наук А.И. Лужков (1754-1803), а также офицеры трех лейб-гвардейских полков и конной гвардии. Далее в месящеслове перечисляются члены правительствующего сената, казначейства, синода, коллегии иностранных дел, почтового ведомства, военной коллегии, адмиралтейской коллегии, коммерц-коллегии, Академии наук, медицинской коллегии,

руководители Московского университета и Академии художеств, управляющие воспитательным домом, комиссиями и департаментами.

Заключительный раздел месяцеслова на 1789 г. посвящен руководителям губерний и наместничеств. В частности, по Томской области, входящей в Тобольское наместничество, указывается комендант города, полковник Томас Томасович Девильленев (де Вильнев) [7, с. 4-5; 8, с. 22], председатели апелляционного суда (верхней Расправы) – премьер-майор Иван Францевич Дегаррига и капитан Иван Томасович Девильленев (де Вильнев). В областном казначействе – казначей прапорщик Иван Коновалов [10, с. 275]. В конце приложено оглавление – «Роспись содержащимся в сем месяцеслове присутственным местам, губерниям, наместничествам».

По структуре месяцесловы на 1789, 1790 и 1791 гг. идентичны. Однако уже книжка на 1792 г. отличается от предыдущих научной и историко-культурной направленностью, что нашло отражение и в её названии: «Месяцеслов на лето от Рождества Христова 1792, которое есть Високосное, содержащее в себе 366 дней, сочиненный на знатнейшие места Российской Империи». В месяцеслове на 1792 г., помимо традиционного христианского календаря, появляются дополнительные разделы. В их числе «Хронология вещей достопамятных», «О четырех временах года и о прочих небесных явлениях». В этом разделе, в частности, говорится о том, что «в течение сего года последуют только два затмения солнечных, но ни одно здесь не будет видимо» [12, с. 58]. Также в этой книжке имеются и такие разделы, как «Восхождение и захождение солнца в других местах Российской Империи», «Выписка учиненным при Санкт-Петербургской императорской Академии Наук наблюдениям о погодных и воздушных приключениях в 1790 году», «Известие о вскрытии и замерзании Невы реки» в период с 1718 по 1791 гг. Здесь, например, сообщаются сведения о том, что в

1791 г. Нева вскрылась 10 апреля, а стала с 6 на 7 и 14 ноября [12, с. 66]. Далее следует перечень российских городов с указанием расстояний губернских городов от столиц, а прочих от столиц и губернских городов. Так, указывается, что до г. Томска от Петербурга 4309 верст, от Москвы – 3579, от Тобольска, губернского города – 1424 [12, с. 81]. Завершается месяцеслов перечислением вновь учрежденных городов в царствование Екатерины II и хронологическим списком «достопамятнейших происшествий» 1790-1791 гг. В качестве одного из важнейших исторических событий, произошедших 28-29 августа 1790 г., сообщается о том, что в эти дни «на Черном море неподалеку от Ходжабей происходило сражение между императорским Российским флотом под предводительством контр-адмирала Ушакова и турецким, состоявшим из 48 судов, в числе коих было 15 линейных кораблей, под начальством Капитан-Паши, над которым первый одержал совершенную победу. Турецкий главный корабль о 80 пушках был сожжен, адмирал Саид Бей полонен, 70 пушечный корабль с тремя другими судами и множество военнопленных достались в руки победителей» [12, с. 89].

Важнейшая особенность месяцеслова на 1792 г. видится в том, что в нем имеются многочисленные записи. Они находятся на вставных листах голубого цвета, сделаны черными чернилами двумя разными почерками. По нашему предположению, записи могли принадлежать Михаилу Михайловичу и Анне Александровне Голицыным, родителям одного из владельцев библиотеки Голицыных в Томске С.М. Голицына. Рассмотрим некоторые из них.

Так, на листе, расположенном между 12 и 13 страницами, сделана следующая надпись: «25²⁰ <февраля> послано письмо Княгине Варваре Ал<ександровне>». Речь идет о княгине Варваре Александровне Шаховской, урожденной баронессе Строгановой (1748-1823), младшей дочери барона, камергера Александра Григорьевича Строганова (1698-1754) и единокровной сестры Анны Александровны Голицыной.

В это время В.А. Шаховская жила вместе с дочерью Елизаветой (1773-1796) в Париже. 4 февраля 1792 г. Состоялось бракосочетание Елизаветы с бельгийским принцем Луи Мари д'Аренбергом (1757-1795). По всей видимости, письмо, отправленное В.А. Шаховской, имеет отношение к этому событию. В записи, находящейся между 20 и 21 страницами, сообщается: «14^{го} <мая> Александр Петрович с Елисаветою Михайловною чрез Калужскую вотчину село Пятницкое в свои русские деревни выехали». Данная запись относится к дочери М.М. и А.А. Голицыных Елизавете Михайловне (1768-1833) и ее мужу князю Александру Петровичу Ермолову (1757-1835), генерал-поручику и фавориту Екатерины II. Известно, что А.П. Ермолову принадлежала усадьба Красное в Рязанской губернии, а также имения в Тверской, Тульской, Орловской, Калужской, Курской, Нижегородской губерниях. Ниже на этом же листе содержится запись о том, что 16 мая семья Голицыных вместе с дочерью Анастасией, сыновьями Александром и Сергеем выехала в Галуни, куда приехала 21 мая, «в пятницу за полночь». Село Галуни (Голунь) Тульской губернии принадлежало М.М. Голицыну и было приобретено им в 1780 г. [16, с. 98]. В записи же на листе, находящемся между 24 и 25 страницами, указано: «9^{го} <июня> в среду п<осле> п<полудня> в 1^{часу} выехали из села Голуни в Москву», в которую прибыли 13 июня. Также обращает на себя внимание следующая запись: «25^{го} <июня> Приехала я с Кн<язьями> Александр<ом> и Серге<ем> Михайловичами на Мельницу». Она расположена между 24 и 25 страницами и сделана уже другим почерком, принадлежащим, вероятно, А.А. Голицыной. Мельница (Кузьминки, Влахернское) – усадьба Голицыных в Можайском уезде Московской губернии площадью 518 десятин, была получена М.М. Голицыным в приданое за А.А. Строгановой в 1757 г. Впоследствии владельцем усадьбы стал их младший сын С.М. Голицын, а после него его внучатый племянник Сергей Михайлович Голицын (1843-1915), который и по-

жертвовал часть родовой библиотеки Голицыных основанному в 1878 г. Императорскому Сибирскому университету. Известно, что Кузьминки в разное время посещали царственные особы: императрица Мария Федоровна в 1826 г., великий князь Михаил Павлович в 1830 г., император Николай I в 1835 г., наследник престола, впоследствии император Александр II в 1837 и 1858 гг., великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна в 1901 г. [6, с. 33, 34].

Месяцеслов на 1800 г. по структуре несколько отличается от остальных. В нем появляется новый раздел под названием «Таблица, показывающая места Российской империи, которых широта и долгота или одна широта определены астрономическими наблюдениями». В месяцеслове на этот год так же, как и в месяцеслове на 1792 г., имеется раздел под названием «Краткое родословное показание ныне здравствующих и владеющих Государей и Высоких Княжеских фамилий, сочиненное по алфавиту на 1800 год». Открывается он перечислением членов Российского императорского дома. Ср.: «Его Величество, Благодетельнейший Государь Император Павел Петрович, Самодержец Всероссийский, родился в 1754 году, 20 сентября. Его Величество Благодетельнейшая Государыня Императрица Мария Феодоровна, родилась в 1759 году, 14 октября» [13, с. 83]. Далее перечисляются их дети: Александр, Константин, Николай, Михаил, Александра, Елена, Мария, Екатерина, Анна и другие царственные особы. Потом упоминаются представители царствующих домов европейских государств. Например, «ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Георг III, король Великобританский, курфюрст и герцог Брауншвейг-Люнебургский, 63 года, родился 25 мая; в супружестве имеет принцессу Мекленбург-Стрелицкую Софию Шарлотту, 56 лет, родилась 8 мая. <...> Столичный город Лондон, по обоим берегам реки Темзы в графстве Мидельсексе. <...> Жителей считается в нем около 925000. Расстоянием от С. Петербурга чрез Гамбург 2478 вер<ст>. Аглинский герб заключает

трех золотых леопардов в рассуждении Англии, красного льва в рассуждении Шотландии и золотую Давидову арфу относительно до Ирландии» [13, с. 94]. Еще пример: «СИЦИЛИЯ и НЕАПОЛЬ. Фердинанд IV, Король обеих Сицилий, 49 л<ет>, родился 1 января; в супружестве имеет принцессу Марию Каролину Ерцгерцогиню Австрийскую, 48 лет, род.<илась> 2 августа. <...> Главный город Неаполь, при Средиземном море. <...> Число жителей простирается до 82000. Расстояние от С. Петербурга 2645 верст» [13, с. 119-120]. Важно отметить и то, что в данном месяцеслове указывается время отправления и получения почтовых сообщений для разных регионов Российской империи. Так, в частности, сообщается, что сибирская почта «из Москвы отходит по средам в 1 часу по полудни, письма и казенные пакеты принимаются с 8-го до 11-ти часов по полуночи. Приходит по воскресеньям, письма отвозят и привозят из губерний Иркутской, Тобольской, Пермской, Оренбургской, Казанской, Вятской, Симбирской, Саратовской, Нижегородской и Владимирской» [13, с. 137].

В месяцеслове на 1800 г. тоже имеются записи. В них отражена, например, хронология заграничной поездки младшего сына М.М. Голицына С.М. Голицына и его жены Авдотьи Ивановны (1780-1850), урожденной Измайловой, хозяйки светского и литературного салона в Петербурге, знакомой А.С. Пушкина, П.А. Вяземского, В.А. Жуковского [13, с. 109]. Так в записи на листе, находящемся между 30 и 31 страницами, читаем: «24²⁰ <августа> в ночь К<нязь> Сергей Мих<айлович> и К<нягиня> Авдотья Ивановна и г. Кудер отправились в чужие края». Далее на листах между 34 и 35 появляется запись: «14²⁰ <сентября> послано к К<нязю> Сергею Мих<айловичу> письмо в Дрезден»; на листах между 38 и 39 страницами имеются еще две записи: «4²⁰ <октября> послано письмо к К<нязю> Сер<гею> Мих<айловичу> в Дрезден»; «25²⁰ <октября> получено письмо из Дрездена». На основании этих коротких записей можно

установить не только точное время отъезда за границу С.М. Голицына с женой, время их пребывания в Дрездене в 1800 г., но и особенности родственных и финансовых отношений между ними. Так, например, в этом месяцеслове сохранилась запись между 18 и 19 страницами, сделанная рукою главы семейства. Ср.: «31 <мая> послал к К<нязю> Александр<ру> Мих<айловичу> вексель на 7300 р<ублей>». Здесь имеется в виду старший сын М. М. Голицына А. М. Голицын, женатый на княжне Наталье Федоровне Шаховской (1779-1807), фрейлине императрицы Елизаветы Алексеевны. По воспоминаниям В.Н. Головиной, Н.Ф. Шаховская «была очень хорошей музыкантшей, великая княгиня тоже любила музыку и сама занималась ею. <...> Они стали почти каждый день петь с ней, и таким образом завязалась дружба, продолжавшаяся до преждевременной смерти Шаховской, ставшей впоследствии княгиней Голицыной» [9, с. 208].

Рассмотренные нами месяцесловы, хранящиеся в родовой библиотеке Голицыных, позволяют высказать предположение, что они могли использоваться в качестве обычных ежегодных и церковных календарей и в качестве справочников, содержащих сведения о чиновниках высшей законодательной и исполнительной власти Российской империи, о важнейших исторических событиях в России и в мире, об астрономических, географических и климатических особенностях, выявленных на территории российского государства в период с 1789 по 1800 гг. Месяцесловы конца XVIII-начала XIX веков как вид справочной литературы отличались достаточной полнотой фактического материала, политическими, историческими [5, с. 108] и географическими сведениями и соответствующей структурой, удобной для поиска информации. В то же время они использовались и в качестве записных книжек, в которых нашли отражение сведения о внутрисемейных отношениях данной ветви князей Голицыных. Все это позволяет воспринимать их как важнейшие свидетель-

ства о культурной, исторической и бытовой жизни русской аристократии рубежа

XVIII – XIX веков.

Статья написана в рамках проекта РФФИ №19-012-00038 «Родовые библиотеки русской аристократии и проблема читателя»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акт внутренней проверки от 30 марта 2016 г. // Архив Отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета. Л. 1.
2. Анисимова О. М., Кусков В. В., Одесский М. П., Пятнов П. В. Русский месяцеслов — народный земледельческий календарь // Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник / Под ред. В. В. Кускова. М.: Высшая школа, 1994. 336 с.
3. Боленко К. Г. Коллекция месяцесловов в составе библиотеки Дмитриевых // Рукописи. Редкие издания. Архивы. Из фондов Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ. М.: «Индрик», 2004. С. 341-374.
4. Головина В. Н. Мемуары. М.: АСТ: Астрель: Люкс, 2005. 402 с.
5. Иванова Н. П. История изучения месяцесловов и их значение в исследованиях по древнерусской хронологии (XVII – начало XX в.) // Известия Алтайского государственного университета. Серия История, политология. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010. № 4/1 (68/1). С. 108-114.
6. Коробко М. Ю. Усадьба Кузьминки. М.: Вече, 2009. 143 с.
7. Крупцева О. В. Первый француз в Томске // Сибирская старина. Краеведческий альманах. 2001. № 17. С. 4-5.
8. Лебедева О. Б. А. Н. Радищев: Путешествие из Петербурга в Илимск // Русские писатели в Томске. Томск: Изд-во «Водолей», 1996. С. 22-26.
9. Мемуары графини Головиной. Записки князя Голицына / Сост., предисл., подготовка текста, коммент. С. А. Никитина. М.: «Три века истории», 2000. 480 с.
10. Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве, на лето от Рождества Христова 1789. СПб.: Имп. Академия наук, 1789. 389 с.
11. Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве, на лето от Рождества Христова 1790. СПб.: Имп. Академия наук, 1790. 414 с.
12. Месяцеслов на лето от Рождества Христова 1792, которое есть Високосное, содержащее в себе 366 дней, сочиненный на знатнейшие места Российской Империи. СПб.: Имп. Академия наук, 1792. 412 с.
13. Месяцеслов на лето от Рождества Христова 1800, которое есть Високосное, содержащее в себе 366 дней, сочиненный на знатнейшие места Российской Империи. СПб.: Имп. Академия наук, 1800. 140 с.
14. Никитина Л. В. Книжное собрание князей Голицыных в Научной библиотеке Томского университета // Русская книга в дореволюционной Сибири: Археография книжных памятников. Новосибирск: ГПНТБ, 1996. С. 181-200;
15. Поплавская И. А. Родовая библиотека князей Голицыных в фондах Научной библиотеки Томского университета и проблема читателя // Нравственные ценности и будущее человечества (1155-летию создания равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием славянской азбуки посвящается...). Материалы XXVIII Духовно-исторических чтений памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Томск: Изд-во «Иван Федоров», 2019. С. 41-51.
16. Руднев А. Село Голунь и Новомихайловское, Тульской губернии, Новосильского уезда // Вестник Императорского русского географического общества. Отд. III. Этнографические материалы. 1853. Т. 7. Вып. 2. С. 98-110.
17. Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л.: «Наука», 1988. 544 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Akt vnutrennej proverki ot 30 marta 2016 g. // Arhiv Otdela rukopisej i knizhnyh pamjatnikov Nauchnoj biblioteki Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. L. 1.
2. Anisimova O. M., Kuskov V. V., Odesskij M. P., Pjatnov P. V. Russkij mesjaceslov — narodnyj zemledel'cheskij kalendar' // Literatura i kul'tura Drevnej Rusi: Slovar'-spravochnik / Pod red. V. V.Kuskova. M.: Vysshaja shkola, 1994. 336 s.
3. Bolenko K. G. Kollekcija mesjaceslovov v sostave biblioteki Dmitrievyh // Rukopisi. Redkie izdaniya. Arhivy.Iz fondov Otdela redkih knig i rukopisej Nauchnoj biblioteki MGU.M«Indrik»,2004.S.341-374
4. Golovina V. N. Memuary. M.: AST: Astrel': Ljuks, 2005. 402 s.
5. Ivanova N. P. Istorija izuchenija mesjaceslovov i ih znachenie v issledovanijah po drevnerusskoj hronologii (XVII – nachalo XX v.) // Izvestija Altajskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija Istorija, politologija. Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta, 2010. № 4/1 (68/1). S. 108-114.
6. Korobko M. Ju. Usad'ba Kuz'minki. M.: Veche, 2009. 143 s.
7. Krupceva O. V. Pervyj francuz v Tomske//Sibirskaja starina.Kraevedcheskij al'manah.2001.№17.S4-5
8. Lebedeva O. B. A. N. Radishhev: Puteshestvie iz Peterburga v Ilimsk // Russkie pisateli v Tomske. Tomsk: Izd-vo «Vodolej», 1996. S. 22-26.
9. Memuary grafini Golovinoj. Zapiski knjazja Golicyna / Sost., predisl., podgotovka teksta, komment. S. A. Nikitina. M.: «Tri veka istorii», 2000. 480 s.
10. Mesjaceslov s rospis'ju chinovnyh osob v gosudarstve, na leto ot Rozhdestva Hristova 1789. SPb.: Imp. Akademija nauk, 1789. 389 c.
11. Mesjaceslov s rospis'ju chinovnyh osob v gosudarstve, na leto ot Rozhdestva Hristova 1790. SPb.: Imp. Akademija nauk, 1790. 414 s.
12. Mesjaceslov na leto ot Rozhdestva Hristova 1792, kotoroe est' Visokosnoe, sodержashhee v sebe 366 dnej, sochinennyj na znatnejšie mesta Rossijskoj Imperii.SPb:Imp.Akademija nauk,1792.412c
13. Mesjaceslov na leto ot Rozhdestva Hristova 1800, kotoroe est' Visokosnoe, sodержashhee v sebe 366 dnej, sochinennyj na znatnejšie mesta Rossijskoj Imperii. SPb.: Imp. Akademija nauk,1800. 140 c.
14. Nikitina L. V. Knizhnoe sobranie knjazej Golicynyh v Nauchnoj biblioteke Tomskogo universiteta // Russkaja kniga v dorevoljucionnoj Sibiri: Arheografija knizhnyh pamjatnikov. Novosibirsk: GPNTB, 1996. S. 181-200;
15. Poplavskaja I. A. Rodovaja biblioteka knjazej Golicynyh v fondah Nauchnoj biblioteki Tomskogo universiteta i problema chitatelja // Nравstvennye cennosti i budushhee chelovechestva (1155-letiju sozdaniya ravnoapostol'nymi brat'jami Kirillom i Mefodiem slavjanskoj azbuki posvjashaetsja...). Materialy XXVIII Duhovno-istoricheskikh chtenij pamjati svjatyh ravnoapostol'nyh Kirilla i Mefodija. Tomsk: Izd-vo «Ivan Fedorov», 2019. S. 41-51.
16. Rudnev A. Selo Golun' i Novomihajlovskoe, Tul'skoj gubernii, Novosil'skogo uezda // Vestnik Imperatorskogo russkogo geograficheskogo obshhestva. Otd. III. Jetnograficheskie materialy. 1853. T. 7. Vyp. 2. S. 98-110.
17. Cherejskij L. A. Pushkin i ego okruzenie. L.: «Nauka», 1988. 544 s.

Поступила в редакцию 12.05.2021.
Принята к публикации 15.05.2021.

Для цитирования:

Поплавская И.А. Собрание месяцесловов в родовой библиотеке князей Голицыных в Научной библиотеке ТГУ // Гуманитарный научный вестник. 2021. №5. С. 117-124. URL: <http://naukavestnik.ru/doc /2021/05/Poplavskaya.pdf>